

© Д.Л. Колосов¹, О.І. Білоус², Г.І. Танцура², С.В. Онищенко¹, О.М. Черниш¹

¹ Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

² Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське, Україна

ВПЛИВ ВІДХИЛЕНЬ РОЗТАШУВАННЯ ПОСУДИНИ ШАХТНОЇ ПІДЙОМНОЇ УСТАНОВКИ НА НАПРУЖЕНИЙ СТАН ГОЛОВНОГО ГУМОТРОСОВОГО КАНАТА

© D. Kolosov¹, O. Bilous², H. Tantsura², S. Onyshchenko¹, O. Chernysh¹

¹ Dnipro University of Technology, Ukraine

² Dniprovsk State Technical University, Kamianske, Dnipro, Ukraine

INFLUENCE OF DEVIATIONS OF LOCATION OF MINING HOIST VESSEL ON STRESSED STATE OF HEAD RUBBER-CABLE ROPE

Мета. Встановлення закономірностей впливу відхилень розташування посудини шахтної підйомної установки на напружений стан головного гумотросового тягового органа.

Методика дослідження полягає у використанні методів механіки шаруватих конструкцій з жорсткими та м'якими шарами для побудування аналітичних моделей взаємодії сталевих тросів, розташованих паралельно у одній площині в гумотросовому тяговому органі як композитній структурі, які взаємодіють між собою через шар гуми, та математичному моделюванні напружено-деформованого стану гумотросового тягового органа з урахуванням відхилень розташування посудини шахтної підйомної машини від проектного положення.

Результати дослідження. Встановлено аналітичні залежності внутрішніх сил навантаження тросів, їх переміщень та кутів зсуву еластичного матеріалу, розташованого поміж тросами гумотросового тягового органа, що зумовлені впливом відхилень розташування посудини шахтної підйомної машини від проектного положення. Сформульовані умови міцності каната в замкненій аналітичній формі. Визначено допустимі відхилення вузла приєднання каната до посудини.

Наукова новизна полягає у встановленні аналітичних залежностей параметрів напружено-деформованого стану гумотросового тягового органа, що зумовлені впливом відхилень розташування посудини шахтної підйомної машини від проектного положення.

Практичне значення. Отримані залежності дозволяють визначати внутрішні силові фактори у тросах та гумовому прошарку як елементах композитного тягового органа, що приєднаний та знаходиться у взаємодії з посудиною шахтної підйомної установки, яка має відхилення від проектного положення. Уточнено механізм впливу схеми приєднання каната до елементів машини або споруди, що дозволяє більш обґрунтовано обирати параметри каната та підйомної машини. Усунена одна з проблем, пов'язаних із застосуванням плоских гумотросових канатів як головних канатів підйомних машин та ліфтів, що забезпечує умову міцності та безпеки використання плоских гумотросових канатів як головних канатів підйомної машини.

Ключові слова: шахтна підйомна установка, відхилення розташування посудини, гумотросовий тяговий орган, механіка шаруватих композитних структур, математична модель, аналітичне розв'язання, напружено-деформований стан.

Вступ. В Україні вперше у світовій практиці застосовано плоскі гумотросові канати як канати зрівноважування шахтних підйомних машин та налагоджено

виготовлення таких канатів. Практика їх використання показала значне зростання терміну експлуатації канатів – у шість та більше разів. Вказане показує доцільність розширення області використання таких канатів в шахтному підйомі, зокрема їх використання як головних канатів.

Умови використання головних канатів та канатів зрівноваження відмінні. Головні канати взаємодіють зі шківом тертя та посудинами. Посудини – з системою армування ствола. Відхилення системи армування від проектних значень впливає на зміщення посудини разом з приєднаним канатом відносно шківа та до додаткових напружень в плоскому канаті. Відносне зміщення ділянок взаємодії плоского каната зі шківом та з посудиною супроводжується виникненням в канаті додаткових напружень. Відсутність методу урахування цих напружень унеможливорює застосування плоских гумотросових канатів як головних канатів шахтних підйомних машин та ліфтів.

Стан питання та постановка задачі дослідження. При експлуатації підйомної установки можливі зміщення перерізу приєднання каната до посудини вздовж та нормально до його осі, поворот навколо осі каната (скручування), деформування в площині каната. Зміщення посудини вздовж осі каната враховано проектом машини. Поворот посудини навколо осі каната призводить до рівномірно розподілених по довжині каната деформацій. Довжини канатів значно перевищують переміщення перерізу приєднання каната і, практично, не впливають на його напружено-деформований стан.

Зміщення перерізу приєднання каната в напрямку, нормальному до його осі, поворот перерізу плоского каната в його площині супроводжуються взаємними зміщеннями тросів у канаті. Згідно принципу Сен-Венана, такі переміщення призводять до локального збурення напружено-деформованого стану каната. Визначення допустимих відхилень вузла приєднання каната до посудини є **актуальною науково-технічною задачею**. Її розв’язання дозволить забезпечити умову міцності та безпеки використання плоских гумотросових канатів як головних канатів підйомної машини.

Дослідженню гумотросових тягових органів з ушкодженнями тросів присвячена робота [1]. Вплив характеру взаємодії гумотросового каната з барабаном, причіпним пристроєм досліджено в роботах [2-5]. Зміщення посудини відносно шківа не розглядалося.

Основний зміст роботи. Співвіднесемо канат з віссю x . Спрямуємо її вздовж каната під прямим кутом до осі шківа циліндричної форми. З умови рівноваги тросів гумотросового каната отримаємо вирази внутрішніх сил навантаження тросів та їх переміщень [1]

$$p_i = E F \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_m e^{\beta_m x} - B_m e^{-\beta_m x} \right) \beta_m \cos(\mu_m (i - 0,5)) + P, \quad (1)$$

$$u_i = \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_m e^{\beta_m x} + B_m e^{-\beta_m x} \right) \cos(\mu_m (i - 0,5)) + \frac{P x}{E F} + \chi, \quad (2)$$

де A_m, B_m, χ – сталі величини; u_i – переміщення i -того троса вздовж осі x ;

E, F – відповідно приведений модуль пружності та площа перерізу троса каната; G – модуль зсуву матеріалу оболонки; M – кількість тросів у канаті; P_i – внутрішня сила навантаження i -того троса; $\mu_m = \pi \frac{m}{M}$;

$\beta_m = \sqrt{2 \frac{G k_G b}{E F (t-d)} (1 - \cos \mu_m)}$; k_G – коефіцієнт впливу форми на жорсткість матеріалу, що з'єднує троси в канаті.

Довжину каната (відстань від твірної шківів, по якій канат взаємодіє з ним, до причіпного пристрою посудини) приймемо рівною L . Початок осі розташуємо по середині каната. Приймемо, що кінці тросів шарнірно приєднані та, внаслідок відхилення посудини в площині каната, розташовані на прямій, нахилений до осі x під кутом, відмінним від прямого. Кути нахилу обох країв за абсолютними значеннями рівні. Тангенс кута нахилу лінії приєднання кінців тросів відносно нормалі до осі x позначимо, як ψ . Гранична (кінематична) умова

$$\text{коли } x = \pm \frac{L}{2}, u_i = \pm \psi \left(i - \frac{M}{2} \right) (h + d). \quad (3)$$

Задамо (3) як функцію переміщень кінців тросів на дискретній осі їх номерів

$$u_i = \pm \psi (h + d) \frac{2}{M-1} \sum_{m=1}^{M-1} \sum_{j=1}^M j \cos(\mu_m (j - 0,5)) \cos(\mu_m (i - 0,5)). \quad (4)$$

Підставимо (4) в (2). Отримаємо вирази для визначення частини сталих

$$A_m = \pm \psi (h + d) \frac{2e^{-\beta_m \frac{L}{2}}}{(M-1)} \sum_{j=1}^M j \cos(\mu_m (j - 0,5)) - B_m e^{-\beta_m L}, \quad \chi = -\frac{P L}{2E F}.$$

Скористаємося значеннями визначених сталих величин. Запишемо (1) та (2) у вигляді (5) та (6).

Характер деформування перерізу $x = 0$ буде залежати від сполучення знаків напрямку кутів нахилу ліній розташування кінців тросів каната. Можливі два варіанти – кути мають протилежний або однаковий напрям. В першому випадку нормальний до навантаження переріз каната $x = 0$ залишається плоским і після навантаження.

$$P_i = E F \sum_{m=1}^{M-1} \left(\begin{array}{l} \left(\pm \psi (h + d) \frac{2e^{-\beta_m \frac{L}{2}}}{(M-1)} \sum_{j=1}^M j \cos(\mu_m (j - 0,5)) e^{\beta_m x} - \right) \times \\ \left(-B_m (e^{-\beta_m x} + e^{-\beta_m L} e^{\beta_m x}) \right) \\ \times \beta_m \cos(\mu_m (i - 0,5)) \end{array} \right) + P, \quad (5)$$